

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this certificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Axrorova Ro'zixon Usmonovna

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MODAL FE'LLARNING
LINGVOKOGNITIV XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

zenodo

2022-DEKABR

